

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε**

Έργο: «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)» (Πράξη 3757)

EEA GRANTS/ GR07- 3757

Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Παραδοτέο

Π.7.1 Διάγραμμα Ροής Διεργασιών (Flow Chart)

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

FLOW CHART ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	Κωδ.: S10
Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών	
<p>1. Σκοπός: Η S10 στοχεύει στη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου του Έργου (Πράξη 3757), μέσω της ανασκόπησης και της ανάλυσης της διεθνούς βιβλιογραφίας από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές ως προς: α) το ζήτημα της κοινωνικής ευπάθειας εν γένει, β) τον ρόλο της Διά Βίου Μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της επανακατάρτισης-reskilling) στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, γ) τις επιπτώσεις του να είναι κάποιος NEET στην ψυχολογία του και δ) τις ανάγκες των Neets σε δεξιότητες για την ένταξη ή επαν-ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.</p> <p>2. Πεδίο Εφαρμογής:</p> <p>2.1. Η διεργασία της θεωρητικής θεμελίωσης αναφέρεται στη συστηματική και εις βάθος ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία στοχεύει στην ανάλυση ζητημάτων που αφορούν: α) στην κοινωνική ευπάθεια εν γένει, β) στον ρόλο της ΔΒΜ (συμπεριλαμβανομένου του reskilling-επανακατάρτιση) ως προληπτικό και αντισταθμιστικό μέτρο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων, γ) στις επιπτώσεις του να είναι κάποιος NEET στην ψυχολογία του, δ) στις ανάγκες των Neets σε δεξιότητες ως προς την ένταξη ή επαν-ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.</p> <p>2.2. Η διεργασία της θεωρητικής θεμελίωσης συνιστά την βασική συνιστώσα της συνολικής στρατηγικής και των επιδιωκόμενων στόχων του Έργου (Πράξη 3757), καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση του απαραίτητου θεωρητικού πλαισίου της Πράξης, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν α) στην κοινωνική ευπάθεια, τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως των νέων, τη ΔΒΜ, β) ζητήματα αναφορικά με το ψυχολογικό</p>	

προφίλ των NEETs και ζητήματα που αφορούν την ψυχοπαθολογία των NEETs και γ) τη συσχέτιση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο των Neets, στις ανάγκες τους για δεξιότητες και της επανακατάρτισης (reskilling)-κατάρτισης. Η S10, ως διεργασία υποστήριξης των διεργασιών παραγωγής (P) του Έργου, θα επιτρέψει στην ερευνητική ομάδα να προβεί στην υλοποίηση της P10, που αφορά στην ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας πεδίου της Πράξης (3757) (βλ. P10).

2.3. Αλληλεπιδρά με τις P10 – P40

2.4. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.4.1. Το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Πανεπιστημίου Κρήτης [Υποέργο 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.1: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ)] ως προς τον συντονισμό της S10, και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ [Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Φ.Υ.)] ως προς την υλοποίηση της S10.

3. Σχετικά:

3.1. P10-Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους).

3.2. P20-Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets.

3.3. P30-Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών.

3.4. P40-Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

4. Διαδικασία:

4.1. Ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και ανάλυση ζητημάτων για α) την κοινωνική ευπάθεια, β) τον ρόλο της Διά Βίου

Μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της επανακατάρτισης-reskilling) στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, γ) τις επιπτώσεις του να είναι κάποιος NEET στην ψυχολογία του και δ) τις ανάγκες των Neets σε δεξιότητες για την ένταξη ή επαν-ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

4.2. Κριτική ανασυγκρότηση.

4.3. Διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου.

4.4. Συγγραφή Παραδοτέου (Π.1.1).

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Παραδοτέο 1.1. Report ανασκόπησης βιβλιογραφίας και θεωρητικό πλαίσιο βασισμένο σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Κωδ.: P10
Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου - Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους)	
1. Σκοπός: Η P10 αφορά στην ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής του Έργου (Πράξη 3757) για τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, ήτοι α) τον σχεδιασμό της ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου – NEETs (βλ. P20) και β) τον σχεδιασμό της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών των NEETs σε δεξιότητες (needs-in-skills assessment) (βλ. P30).	
2. Πεδίο Εφαρμογής: 2.1. Οι διεργασίες της P10 δηλαδή της ανάπτυξης της μεθοδολογικής στρατηγικής για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου του Έργου (ποσοτική έρευνα και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών) συνιστούν αναπόσπαστο και κεντρικό πυλώνα του	

Έργου, καθώς είναι απαραίτητες και αλληλεπιδρούν με άλλες διεργασίες παραγωγής και υποστήριξης του Έργου στοχεύοντας στην έρευνα και στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs στην Ελλάδα (βλ. S10, P20, P30, P40).

2.2. Η συγκεκριμένη διεργασία (P10) αφορά στην ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής του Έργου για τον σχεδιασμό α) της ποσοτικής έρευνας του Έργου για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία των NEETs (βλ. P20) και β) της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών των NEETs σε δεξιότητες (needs-in-skills assessment) και την ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών (βλ. P.30), προκειμένου να γίνει η συλλογή των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τον σχεδιασμό και την δόμηση των δράσεων ολοκληρωμένης παρέμβασης (βλ. P40).

2.3. Η ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής του Έργου (P10) βασίζεται, εν γένει, στη θεμελιωμένη θεωρία και αξιοποιεί δυο ερευνητικές μεθόδους, δηλαδή την πρωτογενή ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων και σταθμισμένες κλίμακες (για τα ζητήματα ψυχολογικού προφίλ και ψυχοπαθολογίας) καθώς και την τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες (needs-in-skills assessment) με την χρήση μικτών μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων (δηλαδή σχέδιο ημι-δομημένων συνεντεύξεων, checklists και σχέδιο ομάδων εστίασης-focus groups).

2.4. Επιπλέον, στη P10 συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη των εργαλείων ανάλυσης και ερμηνείας των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων, που θα προκύψουν από την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ των NEETs (P20) και της διάγνωσης αναγκών της ομάδας στόχου-NEETs σε δεξιότητες (P30). Η ανάπτυξη των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων (διεργασία της P10) συνδέεται άρρηκτα με τις P20 και P30, καθώς θα επιτρέψει:

α) την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι NEETs σε ψυχολογικό επίπεδο (ψυχολογικές επιπτώσεις) και πως αυτού του είδους τα προβλήματα αλληλεπιδρούν με το κοινωνικο-οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των NEETs και πως τελικά εκβάλλουν στη διαμόρφωση του ψυχολογικού τους προφίλ (βλ. P20) και

β) τη δόμηση ταξινομικών κατηγοριών σε σχέση με τις δεξιότητες των NEETs (skills profile-repertoire) και τις πραγματικές ανάγκες τους σε δεξιότητες (βλ. P30).

2.5. Τόσο η P10 όσο και ο προσδιορισμός των ανωτέρω (βλ. P20 και P30) αποτελούν μείζονες διεργασίες παραγωγής του Έργου και συνδέονται γραμμικά με την P40, η οποία

αφορά στον ερευνητικά εδραιωμένο σχεδιασμό και ανάπτυξη διττής παρέμβασης, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ενός προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες κατάρτισης-reskilling καθώς επίσης και στον σχεδιασμό δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs.

2.4. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.4.1. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ [Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Φ.Υ)] είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της Ρ10.

2.4.2. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση της ανάπτυξης της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας πεδίου (συμπεριλαμβανομένης ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ των NEETs και συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για τη διάγνωση αναγκών των NEETs σε δεξιότητες). Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση-συγγραφή του αντίστοιχου παραδοτέου.

2.4.3. Το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης [Υποέργο 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.1: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ)] αναλαμβάνουν την διαμόρφωση και ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων τόσο για την ποσοτική έρευνα όσο και για την διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες. Επιπλέον, προβαίνουν στην εκπόνηση-συγγραφή του παραδοτέου που αφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων **(και των αντίστοιχων υπο-παραδοτέων του).**

2.4.4. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη των εργαλείων ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της έρευνας πεδίου του Έργου και την συγγραφή του αντίστοιχου παραδοτέου.

3. Σχετικά:

3.1. S10-Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών.

3.2. Ρ20-Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets.

3.3. P30-Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών.

3.4. P40-Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

4. Διαδικασία:

4.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας με βάση τη Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) (συμπεριλαμβανομένης ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία των NEETs και τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών σε δεξιότητες για τη συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων των NEETs και των αναγκών τους σε δεξιότητες ανά ταξινομική κατηγορία).

Σημείωση 1: Η ερευνητική ομάδα του Έργου για την ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας θα λάβει υπ' όψιν τόσο την ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν: α) στην κοινωνική ευπάθεια, β) στον ρόλο της ΔΒΜ (συμπεριλαμβανομένου του reskilling-επανακατάρτιση) ως προληπτικό και αντισταθμιστικό μέτρο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων, γ) στις επιπτώσεις του να είναι κάποιος NEET στην ψυχολογία του, δ) στις ανάγκες των Neets σε δεξιότητες ως προς την ένταξη ή επαν-ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ενσωμάτωση, που προέκυψαν από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας όσο και το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε από την εκτέλεση της S10.

Σημείωση 2: Προτείνεται ως μεθοδολογική στρατηγική της έρευνας πεδίου του Έργου η ερευνητική και μεθοδολογική τριγωνοποίηση, δηλαδή ο συνδυασμός παραπάνω από μίας μεθόδων έρευνας και παραπάνω του ενός μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εγκυρότητα και αξιοπιστία της ερευνητικής διεργασίας του εν λόγω Έργου.

4.2. Επιλέγεται η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων, ήτοι ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας, σχέδιο ημι-δομημένης συνέντευξης, check lists, και σχέδιο ομάδων εστίασης-focus groups, που θα χρησιμοποιηθούν α) στην ποσοτική έρευνα (βλ. P20) για τον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEETs (που θα απολήξει στη διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών και της έρευνας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά της ομάδας-στόχου-NEETs (ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας) και β) στην τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των NEETs σε δεξιότητες (βλ. P30) για την συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων και τις ανάγκες τους σε δεξιότητες ανά ταξινόμηση κατηγορία (σχέδιο ημι-δομημένης συνέντευξης, check lists, και σχέδιο ομάδων εστίασης-focus groups).

4.3. Επιλέγονται, διαμορφώνονται και αναπτύσσονται τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε συνεξέλιξη με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας όσο και με την ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων,

Σημείωση 1: Προτείνεται ως εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων και των ευρημάτων που θα προκύψουν από την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας (P20) και της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών σε δεξιότητες (P30) η ανάλυση περιεχομένου, η κωδικοποίηση και η ποσοτική ανάλυση για την βέλτιστη ανάλυση και ερμηνεία των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων, βάσει των οποίων η ερευνητική ομάδα του Έργου θα προβεί στην εκτέλεση της διεργασίας P40, που αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs.

Σημείωση 2: Προτείνεται και ενδείκνυται η συνεξέλιξη των διαδικασιών εκτέλεσης της P10, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση μεταξύ των διαδικασιών (δηλαδή ανάπτυξη μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας – ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων – ανάπτυξη εργαλείων συλλογής δεδομένων).

4.4. Σύνταξη report μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας.

4.5. Συγγραφή παραδοτέου για τα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (το οποίο θα διαιρείται σε υπο-παραδοτέα ανά μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων).

4.6. Συγγραφή παραδοτέου αναφορικά με τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Π.2.1. Report μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας (συμπεριλαμβανομένης ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ της ομάδας στόχου και συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για τη διάγνωση αναγκών.

5.2. Π.2.2. Μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια και σχέδια συνεντεύξεων, check lists και σχέδιο συνέντευξης ομάδων εστίασης):

Π.2.2a. Ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας.

Π.2.2b. Σχέδιο Ημι-δομημένης Συνέντευξης.

Π.2.2c. Σχέδιο συνέντευξης στις ομάδες εστίασης (focus groups) (ανά θεματικό πεδίο).

Π.2.2d. Check Lists.

5.3. Π.2.3. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Κωδ.: P20
-----------------------------	------------------

Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets

1. Σκοπός:

Η διεργασία P20 στοχεύει α) στη χαρτογράφηση του ψυχολογικού προφίλ των NEETs και στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για ψυχοπαθολογία μεταξύ των Ελλήνων NEETs καθώς και β) στη διερεύνηση και στον προσδιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα προαναφερθέντα (συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους αυτή η συσχέτιση οδηγεί σε ενδεχόμενο κοινωνικό αποκλεισμό των NEETs).

2. Πεδίο Εφαρμογής:

2.1. Η διαδικασία της χαρτογράφησης του ψυχολογικού προφίλ των NEETs (συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού πιθανών κινδύνων για ψυχοπαθολογία) και της διερεύνησης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό τους προφίλ και συνακόλουθα της βιοτικής τους τροχιάς (P20), συνιστά μία αλληλένδετη διαδικασία με τις υπόλοιπες διεργασίες παραγωγής και υποστήριξης του Έργου (Πράξη 3757), ενώ συγχρόνως αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς άξονες και στόχους του Έργου.

Σημείωση 1: Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η ομάδα-στόχος χαρακτηρίζεται από κοινωνική ευπάθεια, η αξιολόγηση των ψυχολογικών παραμέτρων κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση της (πιθανής) σχέσης μεταξύ των Ελλήνων NEETs και της ψυχοπαθολογίας.

2.2. Θα διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα αναφορικά με συμπτώματα άγχους, διαταραχές διάθεσης, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, αυτοκτονικότητα και προσωπικά χαρακτηριστικά (που ενδεχομένως ομαδοποιούνται σε διαφορετικές κατηγορίες-clusters, αντανακλώντας την ετερογένεια της ομάδας-στόχου), τα οποία, πιθανόν, να συνδέονται με διαταραχές συμπεριφοράς.

2.3. Για τη διερεύνηση των προαναφερθέντων, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση σταθμισμένων, δομημένων ερωτηματολογίων και επικυρωμένων-σταθμισμένων κλιμάκων στην ελληνική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της P20 είναι ο προσδιορισμός τους ψυχολογικού προφίλ των NEETs και η διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (δεδομένης της ετερογένειας της συγκεκριμένης ομάδας) και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του να είναι ένα άτομο NEET στην Ελλάδα και να έχει συμπτώματα ψυχοπαθολογίας (Τα προαναφερθέντα θα διερευνηθούν μέσω διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακας). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, υπάρχει συνεργασία με Καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Κλινικό Ψυχολόγο (η οποία είναι αποτυπωμένη στην Ομάδα Έργου, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της υποβολής της Πρότασης 3757).

2.4. Επιπλέον, η διεργασία P20 στοχεύει και στην διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ των NEETs και κατά συνέπεια στη βιοτική τους τροχιά. Η ποσοτική έρευνα που θα διεξαχθεί σε εθνική κλίμακα στο πλαίσιο της P20 καθώς και τα ποσοτικά ευρήματα που θα προκύψουν, θα επιτρέψουν τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης (που πιθανώς) υφίστανται ή/και υπέστησαν οι NEETs στο ψυχολογικό τους προφίλ αλλά και σε (πιθανή) εμφάνιση ψυχοπαθολογίας μεταξύ των Ελλήνων NEETs, αλλάζοντας προς το χειρίστο τη βιοτική τους τροχιά. Επιπροσθέτως, η διεργασία P20 περιλαμβάνει και την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η προαναφερθείσα συσχέτιση οδηγεί σε πιθανό αποκλεισμό των NEETs από την κοινωνία.

2.3. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.3.1. Ο Εταίρος 1 της Πράξης 3757, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ). Συγκεκριμένα, το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του

Πανεπιστημίου Κρήτης είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της διεργασίας P20, ήτοι του Π.Ε.3: «Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets».

2.3.2. Ο Εταίρος 1: Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος στο πλαίσιο του Έργου.

2.3.3. Το ΚΕΠΕΤ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με βάση τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος αναλαμβάνει την εκπόνηση και συγγραφή του παραδοτέου που αφορά στο ψυχολογικό προφίλ των NEETs (λαμβάνοντας υπ' όψιν πιθανούς κινδύνους-ενδεχόμενα ψυχοπαθολογίας), το οποίο θα απολήξει στη διαμόρφωση ταξινομικών υποκατηγοριών.

2.3.4. Το ΚΕΑΔΙΚ του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει των ευρημάτων που θα παραχθούν από την ποσοτική έρευνα, αναλαμβάνει την εκπόνηση-συγγραφή του report που αφορά στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που πιθανώς υφίστανται ή/και έχουν υποστεί οι NEETs στο ψυχολογικό τους προφίλ και κατά συνέπεια στη βιοτική τους τροχιά.

3. Σχετικά:

3.1. S10-Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών.

3.2. P10-Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους).

3.3. P30-Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών.

3.4. P40-Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική

καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

4. Διαδικασία:

4.1. Με βάση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας του Έργου και της ανάπτυξης του μεθοδολογικού εργαλείου συλλογής δεδομένων της ποσοτικής έρευνας, δηλαδή του ερωτηματολογίου (βλ. P10) διεξάγεται η ποσοτική έρευνα σε εθνική κλίμακα, για τον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEETs (που θα απολήξει στη διαμόρφωση ταξινομικών υποκατηγοριών) και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ των NEETs και στη βιοτική τους τροχιά.

Σημείωση 1 : Εκτιμάται ότι η μεθοδολογική και ερευνητική τριγωνοποίηση, που έχει επιλεγεί ως ερευνητική μέθοδος (βλ. P10) μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους στόχους της έρευνας του Έργου (Πράξη 3757).

4.2. Τα ευρήματα που θα προκύψουν από την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας θα αναλυθούν και θα ερμηνευτούν αξιολογώντας τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, εν προκειμένω προτείνεται η ποσοτική ανάλυση, που προσδιορίστηκαν και αναπτύχθηκαν στην P10. Με βάση τα προαναφερθέντα η ερευνητική ομάδα του Υποέργου 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.1: ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ) θα προβεί στον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEETs στην Ελλάδα και στη διαμόρφωση ταξινομικών υποκατηγοριών (δεδομένης της ετερογένειας της ομάδας-στόχου-NEETs στην Ελλάδα) και/ή στον εντοπισμό πιθανής εμφάνισης ή ύπαρξης συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας.

4.3. Σύνταξη σχετικού report για τον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEETs που θα λαμβάνει υπ' όψιν πιθανούς κινδύνους-ενδεχόμενα ψυχοπαθολογίας και θα απολήγει στη διαμόρφωση ταξινομικών υποκατηγοριών.

4.4. Επιπλέον, τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας επιτρέπουν τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, που πιθανώς, υφίστανται ή/και έχουν υποστεί οι Έλληνες NEETs στο ψυχολογικό τους προφίλ αλλά και σε πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας, υποβαθμίζοντας, κατά συνέπεια και την βιοτική τους τροχιά. Συν τοις άλλοις, τα ευρήματα οδηγούν και στην ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η προαναφερθείσα σχέση οδηγεί σε ενδεχόμενο κοινωνικό αποκλεισμό των NEETs.

4.5. Σύνταξη σχετικού report για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίση στο ψυχολογικό προφίλ των NEETs ή/και στην πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας.

4.6. Όλα τα προαναφερθέντα συνδέονται ευθέως και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της διεργασίας P40, που στοχεύει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μίας διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η P20 και, ειδικότερα τα ευρήματα που προκύπτουν από την ποσοτική έρευνα, καθώς επίσης και τα reports που συντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης της P20, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό μίας προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης ή παραπομπής σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Η προτεινόμενη δέσμη παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης αποτελεί συνοδευτικό-υποστηρικτικό μέτρο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων NEETs (βλ. αναλυτικά P40).

Σημείωση 1: Ενδείκνυται και προτείνεται η συνεξέλιξη της εκτέλεσης της P20 (ποσοτική έρευνα) και της P30 (τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες), ούτως ώστε να υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση από το πλήθος των εμπειρικών δεδομένων, όπως αυτά θα προκύψουν από την ποσοτική έρευνα (P20) και την τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες (needs-in-skills assessment) (P30), με στόχο α) την βέλτιστη ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων των ερευνών, που θα οδηγήσει στην συντονισμένη και αποτελεσματική εκτέλεση της διεργασίας P40-Π.Ε.5.

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Π3.1. Report για το ψυχολογικό προφίλ των Neets (λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς κινδύνους- ενδεχόμενα ψυχοπαθολογίας), που απολήγει σε ταξινομικές υποκατηγορίες και βασίζεται σε ποσοτική έρευνα εθνικής κλίμακος.

5.2. Π3.2. Report για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα προαναφερθέντα – βλ. 3.1.- (βασισμένο στα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο).

Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών**1. Σκοπός:**

Η διεργασία της P30 αφορά στην τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Ελλήνων NEETs σε δεξιότητες στοχεύοντας στη συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων τους (skills profile-repertoire) και στις ανάγκες τους σε δεξιότητες ανά ταξινομική κατηγορία.

2. Πεδίο Εφαρμογής:

2.1. Η διεργασία της P30 συνιστά τον έτερο και απαραίτητο κεντρικό άξονα του Έργου και συνδέεται με όλες τις άλλες παραγωγικές και υποστηρικτικές διεργασίες.

2.2. Συνδέεται και αλληλεπιδρά με τις S10, P10, P20 & P40.

2.3. Αφορά στην διεξαγωγή εκτεταμένης διάγνωση αναγκών των NEETs για δεξιότητες σε εθνική επίπεδο.

2.4. Βασίζεται στην τριγωνοποίηση και εδράζεται στην αξιοποίηση τριών εργαλείων συλλογής δεδομένων, δηλαδή στη σύνθεση ατομικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης (focus groups) και check lists για τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

2.5. Η εκτέλεση της διεργασίας P30 (τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες) από την ερευνητική ομάδα του Έργου (Πράξη 3757) στοχεύει α) στη συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων (skills profile-repertoire) των Ελλήνων NEETs (που θα απολήγει σε ταξινομικές κατηγορίες) και β) στη διάγνωση των αναγκών τους σε δεξιότητες (ανά ταξινομική κατηγορία και λαμβάνοντας υπ' όψιν άλλες παραμέτρους όπως η πρότερη εργασιακή εμπειρία).

2.6. Όλα τα προαναφερθέντα επιτρέπουν την εκτέλεση της διεργασίας P40, δηλαδή την υλοποίηση του Π.Ε.5: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης».

2.6. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.6.1. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ (Υπόεργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Φ.Υ) συντονίζει την P30-ΠΕ4.

2.6.2. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της διάγνωσης αναγκών σε δεξιότητες, ενώ αναλαμβάνει την εκπόνηση-συγγραφή των reports που αφορούν στα ευρήματα που θα προκύψουν από την τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών με την αξιοποίηση των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, των ομάδων εστίασης (focus groups) και των check lists.

2.6.3. Ο Εταίρος 1: Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ) (Υπόεργο 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης) συμμετέχει στην εκτέλεση/υλοποίηση της P30-Π.Ε.4. Συγκεκριμένα, το ΚΕΠΕΤ αναλαμβάνει την εκπόνηση-συγγραφή του συνθετικού report της συνολικής διαδικασίας διάγνωσης αναγκών.

2.6.4. Το ΚΕΑΔΙΚ αναλαμβάνει (με βάση τα ευρήματα που θα προκύψουν από την τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών και το συνθετικό report της συνολικής διαδικασίας διάγνωσης αναγκών, που θα εκπονήσει το ΚΕΠΕΤ) την εκπόνηση-συγγραφή του παραδοτέου που αφορά στη συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων των NEETs και στη διάγνωση των αναγκών τους σε δεξιότητες (ανά ταξινομική κατηγορία λαμβάνοντας υπ' όψιν άλλες παραμέτρους όπως η πρότερη εργασιακή εμπειρία).

3. Σχετικά:

3.1. S10-Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών.

3.2. P10-Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους).

3.3. P20-Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets.

3.4. P40-Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου

Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

4. Διαδικασία:

4.1. Βάσει του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας του Έργου και της ανάπτυξης των μεθοδολογικών εργαλείων συλλογής δεδομένων της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών σε δεξιότητες (ήτοι σχέδιο ημι-δομημένων συνεντεύξεων, σχέδιο ομάδων εστίασης- focus groups και check lists (βλ. P10) πραγματοποιείται η τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των NEETs σε δεξιότητες, με στόχο την κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων των Ελλήνων NEETs (προφίλ δεξιοτήτων) και τη διάγνωση των αναγκών τους σε δεξιότητες (ανά ταξινομική κατηγορία λαμβάνοντας υπ' όψιν παραμέτρους όπως η πρότερη εργασιακή εμπειρία).

Σημείωση 1 : Εκτιμάται ότι η μεθοδολογική και ερευνητική τριγωνοποίηση, που έχει επιλεγεί ως ερευνητική μέθοδος (βλ. P10) μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους στόχους της έρευνας του Έργου (Πράξη 3757).

4.2. Τα ευρήματα της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών (needs-in-skills assessment) τίθενται σε επεξεργασία και ανάλυση και ερμηνεία, μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, των οποίων η ανάπτυξη και ο καθορισμός της τελικής τους μορφής πραγματοποιείται στην P10-Π.Ε.2.

4.3. Σύνταξη σχετικού report των ευρημάτων των ημι-δομημένων συνεντεύξεων.

4.4. σύνταξη σχετικού report των ευρημάτων των ομάδων εστίασης.

4.5. Σύνταξη σχετικού report με τα ευρήματα των check lists.

4.6. Με βάση τα ευρήματα των ημι-δομημένων συνεντεύξεων, των ομάδων εστίασης (focus groups) και των check lists πραγματοποιείται η σύνθεση του συνθετικού report της συνολικής διαδικασίας διάγνωσης αναγκών.

4.7. Τα προαναφερθέντα συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση και απολήγουν στην εκπόνηση-συγγραφή του report που αφορά στη συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων των NEETs και στη διάγνωση των αναγκών τους σε δεξιότητες (ανά ταξινομική κατηγορία και λαμβάνοντας υπ' όψιν παραμέτρους όπως η πρότερη εργασιακή εμπειρία), το οποίο οδηγεί και στην ολοκλήρωση της P30.

4.8. Η P30 συνδέεται και αλληλεπιδρά με την εκτέλεση της διεργασίας P40, που στοχεύει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μίας διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η P30 και, ειδικότερα τα ευρήματα που προκύπτουν από την τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών, καθώς επίσης και τα reports που συντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης της P30, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling (ανά ταξινόμηση κατηγορία των NEETs και βασισμένη στο προφίλ δεξιοτήτων τους), καθώς και στη συγγραφή εγχειριδίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους Έλληνες NEETs (βλ. αναλυτικά P40).

Σημείωση 1: Ενδείκνυται και προτείνεται η συνεξέλιξη της εκτέλεσης της P30 (τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες) και της P00 (ποσοτική έρευνα), ούτως ώστε να υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση από το πλήθος των εμπειρικών δεδομένων, όπως αυτά θα προκύψουν από την ποσοτική έρευνα (P20) και την τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών σε δεξιότητες (needs-in-skills assessment) (P30), με στόχο α) την βέλτιστη ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων των ερευνών, που θα οδηγήσει στην συντονισμένη και αποτελεσματική εκτέλεση της διεργασίας P40-Π.Ε.5.

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Π4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων.

5.2. Π4.2. Report ευρημάτων ομάδων- εστίασης.

5.3. Π4.3. Report ευρημάτων check-lists.

5.4. Π4.4. Συνθετικό Report της συνολικής διαδικασίας διάγνωσης αναγκών.

5.5. Π4.5. Report για την κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων των Neets (προφίλ δεξιοτήτων) και τις ανάγκες σε δεξιότητες ανά ταξινόμηση κατηγορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ.: P40

Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling

(συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης

1. Σκοπός:

Η διεργασία της P40 αφορά στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης, στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένου α) Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης – Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης, με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων NEETs.

2. Πεδίο Εφαρμογής:

2.1. Η P40 αλληλεπιδρά και συνδέεται γραμμικά με την P20-ΠΕ3 και την P30-ΠΕ4 καθώς και με τις υπόλοιπες παραγωγικές και υποστηρικτικές διεργασίες. Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης, στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs, στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένου α) Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης – Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

2.2. Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν από την διάγνωση αναγκών των NEETs σε δεξιότητες (P30), η διεργασία P40 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling (ανά ταξινόμική κατηγορία των NEETs, με βάση το προφίλ δεξιοτήτων τους (βλ. P30).

2.3. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και υλοποιήσιμο πρόγραμμα κατάρτισης στην κατεύθυνση μίας θεματοποιημένης και βασισμένης στις ικανότητες διαδικασίας reskilling, που απευθύνεται στις διαφορετικές σχετικές ταξινόμικές κατηγορίες των Ελλήνων NEETs (οι οποίες θα αναδειχτούν από την διάγνωση αναγκών- βλ. P30-ΠΕ4)

2.4. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling περιλαμβάνει: μαθησιακούς στόχους, εκπαιδευτικό υλικό (κυρίως οριζόντιων και ορισμένων εξειδικευμένων ενοτήτων), μεθόδους διδασκαλίας και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

2.5. Επιπλέον, με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν από τη διάγνωση αναγκών (P30) και τα ευρήματα που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα (P20), η P40 περιλαμβάνει τη συγγραφή εγχειριδίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο επιδιώκεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο-οδηγό για την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό των NEETs, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάσουν οι ίδιοι την εργασιακή ή/και εκπαιδευτική τους διαδρομή και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

2.6. Η P40, δηλαδή ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs, περιλαμβάνει, επίσης, και τον σχεδιασμό μίας ερευνητικά εδραιωμένης προτεινόμενης δέσμης παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης ή παραπομπής σε ειδικούς υγείας, ο οποίος θα βασίζεται στα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας (βλ. P20-ΠΕ3). Η προτεινόμενη δέσμη παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης ή παραπομπής σε ειδικούς υγείας λειτουργεί ως ένα συνοδευτικό-υποστηρικτικό μέτρο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων NEETs. Συγκεκριμένα, συνοδεύει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling (ανά ταξινόμηση κατηγορία των Neets, βασισμένη στο προφίλ δεξιοτήτων τους) και το εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους NEETs στην Ελλάδα.

2.7. Επιπρόσθετα, βάσει των ευρημάτων της P20 και P30, όπως και των δεδομένων που προκύπτουν από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs), στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένου α) Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης – Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης (P40), συντάσσεται εγχειρίδιο πολιτικής για τη βέλτιστη εφαρμογή και συντονισμό α) των προγραμμάτων κατάρτισης-reskilling, β) της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού και γ) της προτεινόμενης δέσμης δράσεων ψυχολογικής παρέμβασης.

2.8. Επιδιώκεται να αξιοποιηθεί α) από αρμόδιους policy makers σχεδιασμού και χάραξης πολιτικής κατάρτισης, απασχόλησης και κατά συνέπεια κοινωνικής ενσωμάτωσης για τους NEETs, β) δομές και υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και ΔΒΜ και γ) δομές και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και από τον Τομέα Ψυχικής Υγείας

του Υπουργείου Υγείας (P40).

2.4. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.4.1. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Φ.Υ.) συντονίζει την εκτέλεση-υλοποίηση της P40-ΠΕ5.

2.4.2. Επιπλέον, το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling (συμπεριλαμβανομένων μαθησιακών στόχων, εκπαιδευτικού υλικού, μεθόδων διδασκαλίας και αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων).

2.4.3. Ο Εταίρος 1: Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ) (Υποέργο 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης) αναλαμβάνει την εκπόνηση-συγγραφή α) του εγχειριδίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, β) του report με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης και γ) του εγχειριδίου πολιτικής για τη βέλτιστη εφαρμογή και συντονισμό των α) προγραμμάτων κατάρτισης-reskilling, β) συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και γ) δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης για τους Neets.

2.4.4. Ειδικότερα, το ΚΕΠΕΤ αναλαμβάνει την εκπόνηση-συγγραφή του εγχειριδίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και του του εγχειριδίου πολιτικής για τη βέλτιστη εφαρμογή και συντονισμό των α) προγραμμάτων κατάρτισης-reskilling, β) συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και γ) δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης για τους Neets.

2.4.5. Ενώ το ΚΕΑΔΙΚ είναι αρμόδιο για την εκπόνηση-συγγραφή του του report με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης.

3. Σχετικά:

3.1. S10-Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών.

3.2. P10-Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους).

3.3. P20-Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και

έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets.

3.4. P30-Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών.

4. Διαδικασία:

4.1. Σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling (ανά ταξινομική κατηγορία των NEETs, βασισμένη στη συγκρότηση του προφίλ δεξιοτήτων τους, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της P30), το οποίο περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους, εκπαιδευτικό υλικό, μεθόδους διδασκαλίας και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σημείωση 1: Προτείνεται και ενδείκνυται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, που θα αφορά κυρίως στην απόκτηση εγκάρσιων-βασικών ικανοτήτων, με την μορφή ενοτήτων.

4.2. Με βάση τα ευρήματα της P30-ΠΕ4 και της P20-ΠΕ3, καθώς και των δεδομένων που προκύπτουν από την διεργασία P40 σχεδιάζεται και συντάσσεται εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους NEETs στην Ελλάδα.

Σημείωση 1: Στην κατεύθυνση σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs, προτείνεται η εκπόνηση-συγγραφή δύο εγχειριδίων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.

- Το 1^ο Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα απευθύνεται σε policy makers, δομές και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στα πεδία της κατάρτισης-reskilling, της Διά Βίου Μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των NEETs, αλλά και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Θα περιλαμβάνει, δε, στοχευμένες δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για την επαν-εκπαίδευση, την κατάρτιση-reskilling και την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας των Ελλήνων NEETs με στόχο την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και κατ' επέκταση την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
- Το 2^ο Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα απευθύνεται σε όλους του Έλληνες NEETs ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό επίπεδο που διαθέτουν, αλλά και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και άνεργους/ες νέους/ες, που αναζητούν εργασία ή εναλλακτικές διαδρομές μάθησης,

με στόχο είτε τη συνέχιση των σπουδών τους είτε την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα διευκολύνουν την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο προτείνεται και ενδείκνυται να περιλαμβάνει σε απλή και κατανοητή γλώσσα, κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενες δράσεις για τους NEETs, οι οποίες επιδιώκεται να τους βοηθήσουν στον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και του επαγγελματικού τους προσανατολισμού, καθώς και στο να μάθουν να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διαδρομές.

4.3. Συγγραφή report με προτεινόμενη δέσμη παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης ή παραπομπής σε ειδικού ψυχικής υγείας, που βασίζεται στα ευρήματα της P20-ΠΕ3.

4.4. Συγγραφή εγχειριδίου πολιτικής για τη βέλτιστη εφαρμογή και συντονισμό των α) προγραμμάτων κατάρτισης-reskilling, β) συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και γ) δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης για τους Έλληνες NEETs. Το συγκεκριμένο παραδοτέο βασίζεται στα ευρήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο εκτέλεσης/υλοποίησης των P20-ΠΕ3 και P30-ΠΕ4, καθώς και στα δεδομένα που προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της P40.

Σημείωση 1: Κρίνεται απαραίτητη η συνεξέλιξη των επιμέρους διεργασιών της P40, προκειμένου να υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της P40, με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό και ανάπτυξη της διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των NEETs στην Ελλάδα.

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Π5.1. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες, κατάρτισης-reskilling (ανά ταξινομική κατηγορία των Neets, βασισμένη στο προφίλ δεξιοτήτων τους) το οποίο περιλαμβάνει:

- Π5.1.1. Μαθησιακοί στόχοι
- Π5.1.2. Εκπαιδευτικό υλικό
- Π5.1.3. Μέθοδοι διδασκαλίας
- Π5.1.4. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

5.2. Π.5.2. Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

- Π5.2a. Εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για policy makers, δομές και υπηρεσίες.
- Π.5.2b. Εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους NEETs στην Ελλάδα.

5.3. Π5.3. Report για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ψυχολογικής υποστήριξης.

5.5. Π5.4. Εγχειρίδιο πολιτικής για τη βέλτιστη εφαρμογή και συντονισμό των α) προγραμμάτων κατάρτισης-reskilling, β) συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και γ) δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης για τους Neets

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	Κωδ.: S20
<p>Π.Ε.6: Δράσεις διάχυσης (ενημερωτικό υλικό με τη μορφή φυλλαδίων, ιστοσελίδα, οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου και έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου)</p>	
<p>1. Σκοπός: Η διάχυση των ευρημάτων της Πράξης και η ενημέρωση της δημόσιας σφαίρας και της επιστημονικής κοινότητας, των εμπειρογνομόνων και των εκπονητών πολιτικής-policy makers για την έκταση και τις επιπτώσεις του φαινομένου των NEETs, ειδικά σε ό,τι αφορά αφενός στις ψυχολογικές/ψυχοπαθολογικές παραμέτρους και κινδύνους, που συμβάλλουν στην κοινωνική περιθωριοποίηση των NEETs και αφετέρου στις ανάγκες τους για δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ικανοτήτων τους).</p>	
<p>2. Πεδίο Εφαρμογής: 2.1. Η S20 αλληλεπιδρά και συνδέεται με τις υπόλοιπες διεργασίες (παραγωγικές και υποστηρικτικές) του Έργου καθώς αφορά στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως στόχο την διάχυση των ευρημάτων του Έργου (Πράξη 3757) και στην ενημέρωση της δημόσιας σφαίρας, της επιστημονικής κοινότητας, των εμπειρογνομόνων και των policy makers για την ένταση, έκταση και τις επιπτώσεις του φαινομένου των NEETs, ιδίως σε ό,τι αφορά α) στις ψυχολογικές/ψυχοπαθολογικές παραμέτρους και κινδύνους, που συμβάλλουν στην κοινωνική περιθωριοποίηση και κατ' επέκταση των κοινωνικό αποκλεισμό των NEETs και</p>	

β) στις ανάγκες τους για δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ικανοτήτων τους) (βλ. P20, P30 και P40).

2.2. Η S20 περιλαμβάνει την δημιουργία ενημερωτικού υλικό με τη μορφή φυλλαδίων (Pamphlets). Τα ενημερωτικά φυλλάδια θα περιλαμβάνουν συνοπτικά α) ενημερωτικό υλικό για την ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των NEETs και την έκταση και ένταση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (S10), β) τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ των NEETs καθώς και γ) τα ευρήματα της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών (needs-in-skills assessment) για το προφίλ δεξιοτήτων τους και τη διάγνωση των αναγκών τους σε δεξιότητες (βλ. P20 και P30). Επιπλέον, στα Pamphlets θα περιλαμβάνουν συνοπτικά το πλαίσιο της κατάρτισης-reskilling (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού), καθώς και των δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης ή παραπομπής σε ειδικούς υγείας (βλ. P40).

2.3. Επιπλέον, η S20 περιλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδας (Webpage) με αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για το προφίλ δεξιοτήτων (P30) και το ψυχολογικό προφίλ των NEETs (P20), το πλαίσιο της διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένου α) προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες-reskilling (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού) καθώς και β) του πλαισίου της δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης) (P40). Επίσης, η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό για την ταυτότητα και την ερευνητική ομάδα του Έργου καθώς και τις δράσεις διάχυσης που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου (S20).

2.4. Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου και αντίστοιχη έκδοση συλλογικού τόμου με τα Πρακτικά του εν λόγω Συνεδρίου.

2.5. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.5.1. Ο Εταίρος 1: Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΚΕΠΕΤ & ΚΕΑΔΙΚ) (Υπόεργο 2: Αυτεπιστασία Πανεπιστημίου Κρήτης και, συγκεκριμένα, το ΚΕΑΔΙΚ του ΠΚ συντονίζει την διεργασία S20-ΠΕ6.

2.5.2. Το ΚΕΑΔΙΚ αναλαμβάνει τη συγγραφή του ενημερωτικού υλικού (Φυλλάδια-Pamphlets) και την κατασκευή της ιστοσελίδας του Έργου (Webpage).

2.5.3. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ [Υπόεργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Φ.Υ.)] αναλαμβάνει για την διοργάνωση του Επιστημονικού Συνεδρίου και την επιμέλεια της έκδοσης του συλλογικού τόμου με τα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου.

3. Σχετικά:

3.1. S10-Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών.

3.2. P10-Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους).

3.3. P20-Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets.

3.4. P30-Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών.

3.5. P40-Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

3.6. S30-Π.Ε.7: Διασφάλιση Ποιότητας (οριζόντια δράση η οποία αποτελεί μια διαρκή διαδικασία εσωτερικής ανατροφοδοτικής αξιολόγησης).

4. Διαδικασία:

4.1. Δημιουργία και διάχυση ενημερωτικού υλικού (στη μορφή 20σέλιδων (κατά προσέγγιση) pamphlets), στο οποίο αναφέρονται, περιγράφονται και αναλύονται συνοπτικά (κείμενα με τη μορφή bullets, πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα κ.λπ.): α) πληροφορίες για την ευάλωτη κοινωνικά ομάδα των NEETs και την έκταση και ένταση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, β) τα βασικά ευρήματα της ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ των NEETs, γ) τα ευρήματα της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών (needs-in-skills assessment) για το προφίλ δεξιοτήτων τους και τη διάγνωση των αναγκών τους σε δεξιότητες και δ) το πλαίσιο της κατάρτισης-reskilling

(συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού), καθώς και των δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης ή παραπομπής σε ειδικούς υγείας.

4.2. Κατασκευή ιστοσελίδας με αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για το προφίλ δεξιοτήτων και το ψυχολογικό προφίλ των NEETs, το πλαίσιο της διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης στη μορφή ερευνητικά εδραιωμένου α) προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης στις ικανότητες-reskilling (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και του πλαισίου της δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης). Επίσης, η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό για την ταυτότητα και την ερευνητική ομάδα του Έργου καθώς και τις δράσεις διάχυσης που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου.

4.3. Διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου

4.4. Έκδοση συλλογικού τόμου με τα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου.

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Π6.1. Φυλλάδια (Pamphlets).

5.2. Π6.2. Ιστοσελίδα Έργου (Webpage).

5.3. Π6.3. Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου.

5.4. Π6.4. Πρακτικά Συνεδρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	Κωδ.: S30
Π.Ε.7: Διασφάλιση ποιότητας (οριζόντια δράση η οποία αποτελεί μια διαρκή διαδικασία εσωτερικής ανατροφοδοτικής αξιολόγησης)	
1. Σκοπός: Η S30-ΠΕ7 αφορά στη συνεχή αποδοτική και αποτελεσματική παρακολούθηση του Έργου Πράξης (3757). Ουσιαστικά, περιλαμβάνει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ανατροφοδοτικής αξιολόγησης της Πράξης στη διάρκεια της υλοποίησής της. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες θα ελέγχουν και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των	

Πακέτων Εργασίας, τις συσχετίσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τις ανατροφοδοτήσεις μεταξύ τους.

2. Πεδίο Εφαρμογής:

2.1. Η S30 αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του Έργου, συνολικά και ανά διεργασία (δηλαδή ανά ΠΕ & πορεία υλοποίησης του κάθε ΠΕ), που συνιστούν το Σύστημα/Διασφάλιση Ποιότητας με την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετέχουν στο Έργο και τη συμβολή των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στην ερευνητική ομάδα του Έργου.

2.2. Σε ενιαίο θεωρητικό και μεθοδολογικό επίπεδο [βάσει του Τεχνικού Δελτίου της Εγκεκριμένης Πράξης (3757)] πραγματοποιείται ενδιάμεση αξιολόγηση και αποτίμηση της πορείας του Έργου, αξιοποιώντας τις εισροές, που προέκυψαν από τη συνεχή παρακολούθηση ανά διεργασία έως τη στιγμή διενέργειας της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

2.3. Η πορεία υλοποίησης της κάθε διεργασίας, τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας και της τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών, καθώς και οι δυσκολίες που δυσχεραίνουν τις διαδικασίες παραγωγής συνιστούν τις εισροές των διεργασιών Διασφάλισης Ποιότητας και Αποτίμησης Έργου. Τα προαναφερθέντα τροφοδοτούν τον Φ.Υ. (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) που συντονίζει την S30 για την συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των διεργασιών παραγωγής και υποστήριξης.

2.4. Η συμβολή της συστηματικής παρακολούθησης, του ελέγχου των εισροών και των εκροών κάθε διεργασίας καθώς επίσης και της ενδιάμεσης αξιολόγησης και η συνολική αποτίμηση του Έργου έγκειται:

2.4.1. Στη διαρκή ανατροφοδότηση των διαδικασιών που υλοποιούν τις διεργασίες της S30 αποσκοπώντας στη διενέργεια των απαραίτητων και κατάλληλων δράσεων και βέλτιστων διορθωτικών παρεμβάσεων, ούτως ώστε να επιτευχθούν τόσο οι στρατηγικοί στόχοι που ετέθησαν τόσο στην υποβληθείσα και επιλεγείσα αναλυτική πρόταση (Project Details) και συνακόλουθα στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης όσο και η ομαλή πορεία υλοποίησης κάθε διαδικασίας παραγωγής και υποστήριξης.

2.4.2. Στην αποτελεσματικότητα του Έργου και δη στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα του εμπειρικού του σκέλους και στη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας όλων των διεργασιών παραγωγής και υποστήριξης.

2.4.3. Στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων διάχυσης (βλ. S20) των ευρημάτων και ενημέρωσης της δημόσιας σφαίρας και της επιστημονικής κοινότητας, των εμπειρογνομόνων και των εκπονητών πολιτικής-policy makers.

2.5. Αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτής της διεργασίας είναι:

2.5.1. Το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ [Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (Φ.Υ)] συντονίζει την S30-ΠΕ7, συνεργάζεται και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου όσο και με τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.

2.5.2. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί ένα πλέγμα από δράσεις, ενημερώνει και ενημερώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου και τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.

2.5.3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Έργου ανά διεργασία-ΠΕ και στο σύνολό τους.

3. Σχετικά:

3.1. S10-Π.Ε.1: Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών.

3.2. P10-Π.Ε.2: Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου -Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους).

3.3. P20-Π.Ε.3: Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets.

3.4. P30-Π.Ε.4: Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών.

3.5. P40-Π.Ε.5: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διττής πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης (με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Neets), στη μορφή α) ερευνητικά εδραιωμένου Προγράμματος στοχευμένης και βασισμένης-στις-ικανότητες Κατάρτισης-Reskilling (συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών συμβουλευτικής προς την επαγγελματική

καθοδήγηση-προσανατολισμό) και β) ερευνητικά εδραιωμένης δέσμης δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης.

3.6. S20-Π.Ε.6: Δράσεις διάχυσης (ενημερωτικό υλικό με τη μορφή φυλλαδίων, ιστοσελίδα, οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου και έκδοση πρακτικών του Συνεδρίου).

3.7. S30-Π7.2: Ενδιάμεση Έκθεση Έργου.

3.8. S30-Π7.3: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης.

4. Διαδικασία:

4.1. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Έργου και των επιμέρους διεργασιών συνιστά τον βασικότερο μηχανισμό διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του Έργου.

4.2. Μέσω της συστηματικής παρακολούθησης, κυρίως των διεργασιών παραγωγής, από το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ (Φ.Υ.), που συντονίζει και υλοποιεί την S30-ΠΕ7, αξιολογούνται οι εισροές και οι εκροές κάθε διαδικασίας, τα προβλήματα ή οι καθυστερήσεις που ενδεχομένως προκύπτουν και αναδιαμορφώνονται οι στόχοι και η πορεία της κάθε διεργασίας.

4.3. Συντάσσεται ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης του Έργου, ούτως ώστε να αποτιμηθούν οι εκροές των διεργασιών που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τη στιγμή σύνταξης της συγκεκριμένης Έκθεσης με βάση τους πρωταρχικούς στόχους του Έργου, να κοινοποιηθούν ελλείψεις, προβλήματα καθώς και νέοι στόχοι, ούτως ώστε να ανατροφοδοτηθούν όλες οι διεργασίες του Έργου και να επιτευχθεί η διασφάλιση της ποιότητάς του.

4.4. Συντάσσεται τελική έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης των διεργασιών και των αποτελεσμάτων του Έργου από την έναρξη των διαδικασιών έως τη λήξη τους αποσκοπώντας σε μία συγκριτική αξιολόγηση και αποτίμηση μεταξύ των τελικών εκροών και αποτελεσμάτων και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων και αξόνων, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν τόσο στην υποβληθείσα και επιλεγείσα Πρόταση (βλ. Project Details) όσο και στο Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης (3757).

5. Αναμενόμενα Παραδοτέα:

5.1. Π7.1. Διάγραμμα Ροής Διεργασιών.

5.2. Π7.2. Ενδιάμεση Έκθεση Έργου.

5.3. Π7.3. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

«Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)»

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παραδοτέα

Παραδοτέα

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στοχεύουν στην παρακολούθηση των διεργασιών παραγωγής και υποστήριξης, στον έλεγχο και στην ανατροφοδοτική αξιολόγηση και αποτίμηση του Έργου

Διαδικασίες

Παραδοτέα

